

ТУРЛИ УСУЛЛАРДА АХТАЛАШНИНГ МАҲАЛЛИЙ БУҚАЛАРНИНГ СЎЙИМ ЧИҚИМЛАРИГА ТАЪСИРИ

Ураков Ботир Сайфиддинович

Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти мустақил изланувчиси.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15386643>

Аннотация. Мақолада турли усулларда ахталанган буқаларни гўшт маҳсулдорлиги ва гўштни сифатига озиқлантириши омилларининг таъсири тўғрисида фикр-мулоҳазалар келтирилган. Ахталашнинг самарали усули аниқланиб, иқтисодий самарадорлик жиҳатлари илмий асосланган ҳолда батафсил ёритилган. Тадқиқотда олинган натижалар ва уларнинг биометрик қайта ишланган кўрсаткичлари аниқланган ҳамда тегишли хулосалар қилинган.

Калим сўзлар: анъанавий озиқлантириши, буқачалар, ахталаш усуллари, жарроҳлик усули, қисий усули, резина билан боғлаш усули, сўйим чиқими, гўшт нимтаси, ички ёғ, гўшт сифати, тўла қийматли озиқлантириши.

Аннотация. В статье приведены данные, выводы и предложения влияние условия кормления и методов кастрации бычков на мясной продуктивность и на его качества. Определены экономический выгодные методов кастрации и оснащены научно-экономический особенности. Полученные результатов опыта проведено биометрическая обработка.

Ключевые слова: традиционный кормление, бычки, методы кастрации, хирургический метод, метод выживание, резиновый метод, убойный выход, туша, внутренний сала, качественное мясо, польно ценное кормление.

Abstract. The article presents data, conclusions and suggestions on the effect of feeding conditions and methods of castration of bull calves on meat productivity and on its quality. The economic advantages of castration methods are determined and scientific and economic features are provided. Biometric processing of the experimental results was carried out.

Key words: traditional feeding, steers, castration methods, surgical method, survival method, rubber method, slaughter exit, carcass, internal fat, high-quality meat, valuable feeding.

Мавзунинг долзарблиги.

Дунёда хозирги пайтда гўшт ва гўшт маҳсулотларига бўлган истемол талаби ошиб бормоқда. ФАО ташкилотининг маълумотларига кўра, дунё бўйича 2020 йилда гўшт ишлаб чиқариш ҳажми 350 млн.тоннани ташкил қилиб, шундан 35 %-и парранда гўшти, 29 %-и чўчка гўшти, 24 %-и мол гўшти ва 12 %-и бошқа турдаги ҳайвонлар гўштига тўғри келади. Асосийси, молларни бўрдоқига боқиш жараёнида семиришни жадаллаштириш учун турли хилдаги биологик фаол моддалар билан молларни озиқлантирилиши етиштирилаётган гўштни сифатига таъсир қилади.

Натижада юқори сифатли гўшт маҳсулотига бўлган истеъмолчиларнинг эҳтиёжлари тўлиқ қопланмаяпти. Қишлоқ хўжалик ҳайвонлари гўштининг миқдорини ва сифатини яхшилашда бўрдоқига боқиш учун мўлжалланган ҳайвонларни ахталаш (кастрация қилиш) муҳим чора-тадбирлардан биридир.

Ахталаш – бу жинсий безлар фаолиятини сунъий равишда тўхталиб қўйилиши билан ички секреция безларининг метаболизми ва фаолияти сезиларли даражада

ўзгаришидир. Натижада ахталанган организм органлари ва тўқималарида миқдорий ҳамда сифат ўзгаришлар рўй беради. Бу ҳолат ҳайвонларнинг ҳатти-ҳаракатларига ҳам таъсир қилади.

Жаҳондаги кўпгина мамлакатларнинг етакчи олимлари томонидан қишлоқ хўжалик ҳайвонларини, шу жумладан буқачаларни бўрдоқилашнинг иқтисодий тежамкор ва мақбул технологияларини яратиш, гўштдор қорамолчилик тармоғини самарадорлигини янада ошириш, етиштирилаётган гўштнинг миқдорини кўпайтириш ва сифатини яхшилаш борасида тадқиқотлар олиб бормоқда. Олимлар томонидан гўштнинг таркиби ва сифати мукамал ўрганилиб, илм-фан ва амалиёт учун муҳим илмий ишланмалар яратилди, шунингдек, бу борада бир қатор инновацион ишлар олиб борилмоқда.

Мамлакатимизда кейинги йилларда гўшдор қорамолчиликни барқарор ривожлантириш, шу жумладан аҳоли даромад манбаини оширишнинг муҳим чоратadbирларидан бири сифатида, арзон таннархдаги сифатли гўшт етиштиришни кенг кўламда амалга ошириш долзарб вазифалардан ҳисобланади. Бу борадаги илмий тадқиқотлар кўламини кенгайтириш эса алоҳида аҳамият касб этади. Маълумки, аҳоли хонадонларида боқилаётган қорамолларнинг асосий қисмини маҳаллий қорамоллар ташкил қилади ва улар аҳолининг қўшимча даромад манбаи ҳисобланади.

Айниқса, қорамолларни гўштга боқиш ҳисобига даромад олиш муҳим аҳамиятга эга, шу сабабли гўшт ишлаб чиқаришнинг энг мақбул ва арзон усулларини ишлаб чиқиш, сифатли гўшт етиштиришни такомиллаштирилган инновацион технологияларини ишлаб чиқиш йўналишидаги муаммоларни илмий ечимини топишга қаратилган илмий-тадқиқотларни жадаллаштириш муҳим илмий - амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади. Тадқиқотнинг мақсади – гўшт етиштирувчи субъектлар (фермер хўжаликлари, деҳқон ва шахсий томорқа хўжаликлари) шароитида маҳаллий буқачаларни ахталаш орқали гўшт маҳсулдорлигини ошириш ва гўштнинг сифатини яхшилашдан иборат.

Тадқиқот манбаи ва услублари. Тадқиқот зоотехнияда умумқабул қилинган биологик, зоотехникавий, биометрия усулларида олиб борилди.

Илмий тадқиқотлар Тошкент вилояти Қибрай туманидаги Чорвачилик ва паррандачилик илмий тадқиқот институти тажриба хўжалигида амалга оширилди. Тажрибалар хўжаликда қабул қилинган сақлаш шароитларида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Тажриба гуруҳларидаги буқачаларни бир хил типда озиклантириш улар ошқозонидаги рН муҳитни мўтаъдиллаштиради, бунинг натижасида фойдали микроорганизмларни яхши ривожланишига шароит яратилиб, моддалар алмашинуви жараёни жадаллашди. Бу жараён ўз навбатида озуқаларнинг яхши ҳазм бўлишини ва организмда ҳазмланиш коэффициентини орттиришни таъминлади.

Тўла қийматли озиклантириш рационида барча ширали, дағал, омукта, озик-овқат чиқиндилари озуқаларини минералли ва витаминли қўшимчалар қўшиб аралаштириб омукта қилиб бериш озуқаларнинг тўла қолдиқсиз ейилишига олиб келди, бу эса озуқаларнинг қолдиқсиз ейилишига ва қўшимча вазн олишга эришилди.

Сифатли гўшт етиштириш. Турли усулларда ахталанган буқачалар гўштга боқишда тўла қийматли озиклантириш рациони асосида тўғри озиклантириш ва буқачаларни ахталаш орқали сифатли гўшт етиштирилди.

Тадқиқот якунида тажрибадаги маҳаллий буқалардан ахталанмаган ва турли усулларда ахталанган, ҳамда анъанавий ва тўла қийматли озиклантириш рациони асосида озиклантирилган буқаларнинг ҳар бир гуруҳидан 3 бошда назорат сўйими ўтказилди.

IV гуруҳдаги тўла қийматли озиклантириш рационаси асосида озиклантирилган ва кичкич усулида ахталанган буқалардан олинган гўшт андоза талаблари бўйича энг юқори сифатли гўшт эканлиги тажрибаларда исботланди.

Энг сифати паст гўшт – бу I назорат гуруҳидаги буқалар, яъни ахталанмаган ва анъанавий озиклантириш усулида боқиб парвариш қилинган буқачалар эканлиги аниқланди.

Шунингдек, II ва III гуруҳлардаги жарроҳлик ва резина ёрдамида боғлаб ахталанган буқалардан олинган гўштнинг сифати I гуруҳдаги тенгдошлариники-дан юқори бўлганлиги тажрибаларда аниқланди.

Тадқиқот якунида ҳар бир гуруҳдан 3 бошдан буқаларда назорат сўйими ўтказилди. Олинган натижалар қуйида келтирилади.

1-жадвал.

Тажриба гуруҳларидаги 21 ойлик буқаларнинг сўйим чиқим кўрсаткичлари

Гуруҳлар	Сўйишдан олдинги тирик вазни, кг		Нимта оғирлиги, кг		Ички ёғ, кг		Сўйим чиқими, кг	
	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%	X±Sx	Cv,%
I	400,9±6,19	4,89	191,2±6,50	5,89	14,8±0,76	8,86	206,1±6,56	5,51
II	*427,8±6,06	4,48	214,0±9,71	7,86	15,6±1,27	16,26	228,4±5,63	4,27
III	*435,6±3,98	2,89	218,0±6,03	4,79	16,6±0,30	3,10	236,1±2,05	1,51
IV	*467,8±5,00	3,38	238,7±3,15	2,29	16,7±0,33	3,46	255,4±7,79	5,28

*P<0,05; **P<0,01; *** P<0,001;

1-жадвал маълумотларидан кўришиб турибдики, тирик вазн кўрсаткичи бўйича I гуруҳдаги буқаларга нисбатан тирик вазн кўрсаткичи бўйича II гуруҳ буқалари 6,3 % (26,9 кг)га, III гуруҳ буқалари 8,0% (34,8 кг)га ва IV гуруҳ буқалари 14,3 % (66,9 кг)га ўздилар. Айниқса, IV гуруҳ буқалари II ва III гуруҳлардаги тенгдошларига нисбатан мос равишда: 40,0 кг (8,6%) ва 32,2 кг (6,9%)га юқори кўрсаткични намоён қилдилар.

Тажрибаларда гўшт нимтаси оғирлиги бўйича I гуруҳдаги буқаларга нисбатан II гуруҳ буқалари 10,7 % (22,8 кг)га, III гуруҳ буқалари 12,2% (26,8 кг)га ва IV гуруҳ буқалари 19,9 % (47,5 кг)га ўздилар. Айниқса, IV гуруҳ буқалари II ва III гуруҳлардаги тенгдошларига нисбатан мос равишда: 24,7 кг (10,4%) ва 20,7 кг (8,7%)га юқори кўрсаткичга эришди.

Ички ёғ чиқими кўрсаткичи бўйича I гуруҳдаги буқаларга нисбатан II гуруҳ буқаларида 5,1 % (0,8 кг)га, III гуруҳ буқаларида 10,8% (1,8 кг)га ва IV гуруҳ буқаларида 11,4 % (1,9 кг)га юқори бўлди. Шунингдек, IV гуруҳ буқалари II ва III гуруҳлардаги тенгдошларига нисбатан тегишлича: 1,1 кг (6,3%) ва 0,1 кг (0,6%)га юқори кўрсаткични намоён қилдилар.

Тадқиқот якуни бўйича сўйим чиқими кўрсаткичи I гуруҳдаги буқаларга нисбатан II гуруҳ буқалари 9,8 % (22,3 кг)га, III гуруҳ буқалари 12,7% (30,0 кг)га ва IV гуруҳ буқалари 19,3 % (49,3 кг)га ўздилар. Айниқса, IV гуруҳ буқалари II ва III гуруҳлардаги тенгдошларига нисбатан мос равишда: 27,0 кг (10,6%) ва 19,3 кг (7,6%)га юқори кўрсаткични намоён қилдилар.

2-жадвал.

Тажриба гуруҳларидаги маҳаллий буқаларни 21 ойлик буқаларнинг сўйим кўрсаткичлари

Гуруҳлар	Сўйишдан олдинги тирик вазни, кг	Нимта оғирлиги, кг	Нимта чиқими, %	Ички ёғ, кг	Ички ёғ чиқими, %	Сўйим чиқими	
						кг	%
I	400,9	180,2	45,0	14,8	3,69	195,0	48,6
II	427,8	214,0	50,02	15,6	3,65	228,4	53,4
III	435,6	218,0	50,04	16,6	3,81	236,1	54,2
IV	467,8	238,7	51,02	16,7	3,58	255,4	54,6

3-жадвал маълумотларидан кўриниб турибдики, I гуруҳдаги ахталанмаган буқаларга нисбатан II гуруҳдаги буқалар гўшт нимтаси чиқими бўйича 2,32%-га, III гуруҳдаги буқалар гўшт нимтаси чиқими бўйича 2,34%-га ва IV гуруҳдаги буқалар гўшт нимтаси 3,32 %-га, ички ёғ чиқими бўйича тегишлича: 0,8 кг; 1,8кг; ва 1,9 кг, сўйим чиқими бўйича тегишлича: 2,0 %; 2,8% ва 3,2% юқори натижани намоён қилдилар.

Шундай қилиб, тадқиқотда олинган натижаларга кўра, тўла қийматли рационда озиклантирилиб, қисқич усулида ахталанган IV гуруҳ буқаларида, анъанавий усулда боқилган ва ахталанмаган I гуруҳдаги тенгқурларига нисбатан моддалар алмашинуви жараёни жадал кечган ва озуқаларни ҳазмланиш даражаси натижасида юқори миқдордаги гўшт маҳсулдорлиги гас эришганликлари тадқиқотларда намоён бўлди.

3-жадвал.

Турли усулларда ахталанган 21 ойлик маҳаллий буқаларни иккиламчи субмаҳсулотлари ва техник хом ашёлар чиқими кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	I-гуруҳ		II-гуруҳ		III-гуруҳ		IV-гуруҳ	
	кг	%	кг	%	кг	%	кг	%
I-тоифали суб маҳсулотлар								
юрак	2,11	0,53	2,25	0,53	2,30	0,53	2,47	0,53
жигар	11,48	2,86	12,35	2,86	12,47	2,86	13,39	2,86
буйрак	1,56	0,39	1,66	0,39	1,69	0,39	1,82	0,39
диафрагма	1,93	0,48	2,06	0,48	2,10	0,48	2,25	0,48
думғаза	2,85	0,71	3,04	0,71	3,09	0,71	3,32	0,71
мия	1,33	0,33	1,42	0,33	1,45	0,33	1,55	0,33
тил	1,74	0,44	1,86	0,44	1,89	0,44	2,03	0,44
сўйим қисми	1,79	0,45	1,91	0,45	1,95	0,45	2,09	0,45
Жами:	24,79	6,18	26,46	6,18	26,94	6,18	28,93	6,18
II-тоифали суб маҳсулотлар								
катта қорин	10,49	2,33	10,49	2,33	10,49	2,33	10,49	2,33
кекирдак	0,91	0,20	0,91	0,20	0,91	0,20	0,91	0,20
қизил ўнгач	1,34	0,30	1,34	0,30	1,34	0,30	1,34	0,30
ширдон	1,34	0,30	1,34	0,30	1,34	0,30	1,34	0,30
ўпка	4,82	1,07	4,82	1,07	4,82	1,07	4,82	1,07
трахея	0,93	0,21	0,93	0,21	0,93	0,21	0,93	0,21
туёқлар	10,62	2,36	10,62	2,36	10,62	2,36	10,62	2,36
қулоқлар	0,89	0,20	0,89	0,20	0,89	0,20	0,89	0,20

Калла кулоқсиз, тилсиз, миясиз	12,37	2,75	12,37	2,75	12,37	2,75	12,37	2,75
лаблар	1,75	0,39	1,75	0,39	1,75	0,39	1,75	0,39
қийқимлар	6,03	1,34	6,03	1,34	6,03	1,34	6,03	1,34
ингичка ичак	4,64	1,03	4,64	1,03	4,64	1,03	4,64	1,03
йўғон ичак	4,07	0,91	4,07	0,91	4,07	0,91	4,07	0,91
Жами:	60,18	13,38	60,18	13,38	60,18	13,38	60,18	13,38
тери	36,59	8,13	36,59	8,13	36,59	8,13	36,59	8,13
қон	19,07	4,24	19,07	4,24	19,07	4,24	19,07	4,24
шоҳ	1,03	0,23	1,03	0,23	1,03	0,23	1,03	0,23
туёқ шохи	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18	0,82	0,18
техник хом ашё	57,51	12,78	57,51	12,78	57,51	12,78	57,51	12,78
Жами:	142,48	32,34	144,15	32,34	144,63	32,64	146,62	32,64

3-жадвал таҳлиliga кўра, назорат ва тажриба гуруҳлари ўртасида I- тоифали субмахсулотлар бўйича фарқ аниқланди. Жумладан, I гуруҳ буқаларининг I-тоифасуб махсулотлар миқдорига қараганда II гуруҳ буқаларида 1,67 кг (6,3%)га, III гуруҳ буқаларида 2,15 кг (8,0%)га ва IV гуруҳ буқаларида 4,14 кг (14,3%)га юқори бўлди.

Хулоса қилиб айтганда, олинган натижаларнинг таҳлиliga кўра, тўла қийматли рацион асосида озиклантирилиб, қисқич усулида ахталанган IV гуруҳ буқаларида, анъанавий усулда боқилган ва ахталанмаган I гуруҳдаги тенгқурларига нисбатан моддалар алмашинуви жараёни жадал кечган ва озукаларни ҳазмланиш даражаси юқори бўлганлиги тадқиқотда исботланди.

Фойдаланган адабиётлар

1. Абдурашитов А.А.. Ўзбекистонда районлаштирилган қорамол зотларини ўзаро чаптиштириб гўшт махсулдорлигини ошириш. док. дисс. 1984 йил, 8-27 бет..
2. Ахижанов К.К., Прижизненная оценка мясной продуктивности мясного скота на откормочный площадке. ТОО “Терра” Костанайской области. Ж. Наука и аграрное производства Казахстана. №1. С.44-47.
3. Воҳидова Д.С. Ветеринария жарроҳлиги. Тошкент 2017 йил.
4. Мухаммадиев Б., Бойбоев Б. ва бошқалар *Aspergillus terreus* uz CF-74 замбуруғи ёрдамида тайёрланган буғдой сомони силосининг микробиологик ва биокимёвий хоссалари. “Агро илм”, 2014 й., 27-28 бетлар.